

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

6. www.filmindependent.org - The Fi Hall of Fame: The Composing Process, How Does it Work? by OLAJIDE PARIS.

Axmedova Mavluda Toshpo‘latovna,
Toshkent ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi
Oliy toifali o‘qituvchisi

XX ASR BOSHLARIDA MILLIY MUSIQA MADANIYATI

Annotatsiya: *Maqolada XX asr boshlarida nota yozuviga asoslangan musiqiy janrlar, uslublar va G‘arb davlatlari cholg‘ulari kirib kelishi, takomillashtirilgan cholg‘ular ko‘p ovozli ansambl va orkestrlarning tashkil etilishi va ularga milliy kuylardan tashkil topgan dasturlarni shakllanishiga olib kelinishi kabi ma‘lumotlar o‘rin olgan.*

Kalit so‘z: *cholg‘u ijrochiligi, musiqa madaniyati, nota yozuvi, ma‘naviy, milliy cholg‘ular.*

Abstract: *The article contains information about the introduction of musical genres, styles, and instruments from Western countries based on musical notation at the beginning of the 20th century, the organization of improved instruments, the formation of multi-voice ensembles and orchestras, and the formation of programs consisting of national melodies for them.*

Keywords: *instrumental performance, musical culture, musical notation, spiritual, national instruments.*

O‘zbek xalqi musiqa san‘atining badiiy-ma‘naviy go‘zalligi asrlar qa‘ridan kelayotgan kuy-ohanglarda, ularning turfa ko‘rinishlarida o‘zining ajoyib, betakror ifodasini topgan. Milliy musiqa ijodiyoti asrlar davomida ajdodlarimiz boy madaniyati, tafakkuri, ruhiyatining sadolardagi jonli in‘ikosi bo‘lgan holda hanz kishilarning jon ozig‘i bo‘lib hizmat qilib kelmoqda.

O‘zbekiston musiqa san‘ati qadimiy va rang-barang, yangicha ijodiy an‘analarni o‘zida mujassam etgan holda rivoj topmoqda. Ularni avvalo xalq musiqasi janrlari - kuy, qo‘shiq, ashula, yalla, lapar, adabiy-musiqiy doston, mumtoz musiqa merosimizning muxtasham turkumlari: Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari, ko‘p asrli bastakorlik ijodi tashkil etadi. Bu o‘lmas asarlar hamon sozandalar, xonandalar ijrolarida muntazam yangrab, takomillashib, qayta ishlanib, bizning davrimizgacha yashab keldi va xalqning bebaho mulkiga aylandi. Badiiy jihatdan barkamol bu asarlar bir-biridan

kelib chiqishi, shakl qonuniyatlari, ifoda vositalari, ijodiy uslubi, ijroviy xususiyatlari bilan farqlanishi mumkin.

O'zbek musiqa ijodiyotining durdona namunalaridan "Tanovar", "Nasrullovi", "Cho'li Iroq", "Surnay Navosi", "Girya" va boshqalar qatorida "Munojot" nomida yuritiluvchi ajoyib va mashxur kuylar ham bor. Ularning yuzaga kelgan ijodiy va ijroviy talqinlarini to'plash va o'rganish, qiyoslab tahlil etish hozirgi zamon musiqashunoslikning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

O'tgan asrning 20-30 yillarida taniqli olim-u ijodkorlardan N.N.Mironov, V.A.Uspenskiy va V.M.Belyaev qalamiga mansub "Munojot" kuylarining nota yozuvlari mavjud.

Kompozitorlik ijodiyotida ham "Munojot" kuyidan foydalanib bir qancha asarlar tayyorlangan. Bulardan, masalan, Frantisek Vaslav Leysekning damli cholg'ular orkestri uchun moslashtirilgan "Munojot" kuyida, Dadaali Soatkulovning "Farg'onacha kvarteti"da kompozitorlarning o'ziga yarasha moxirona yondashuvi amalga oshganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, o'zbek simfonik musiqa ijodiyoti rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan atoqli kompozitor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mirsodik Tojiev o'zining O'n birinchi simfoniyasini "Munojot" asariga bag'ishlagan va noyob badiiy natijaga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, taniqli kompozitor Abdusaid Nabiev mumtoz o'zbek kuylaridan bir nechtasini yakka fortepiano, fortepiano va kamer orkestri uchun moslagan. Shular jumlasidan o'rganilayotgan "Munojot" kuyi ham munosib o'rin egallaydi.

O'tgan asr va hozirgi zamon o'zbek bastakorlari va kompozitorlari xalq kuy va qo'shiqlaridan, mumtoz musiqa namunalaridan, shu jumladan "Munojot"dan ham o'z asarlarida har xil janr, shakl va uslublarda foydalanib kelmoqdalar.

Ma'lumki, O'rta Osiyoda XIX asr oxiri - XX asr boshlaridan musiqiy folklor namunalarini yozib olish, to'plash, ijodiy qayta ishlash va saqlab qolish ustida muayyan ishlar olib borilgan. Bu sohada A.F.Eyxgorn, F.V.Leysek, N.N.Mironov, E.E.Romanovskaya kabi jonkuyar etnograf musiqachilarning ishlari e'tiborga loyiqdir.²³ Bulardan asli Chexiyalik kompozitor Frantisek Vaslav Leysek xalq qo'shiq va kuylarini yozib olish, ularni turli xalq cholg'ulariga hamda orkestrga moslashtirish bilan shug'ullanadi. Mumtoz o'zbek xalq kuylaridan "Rajabiy" va "Munojot" bunga yorqin misol bo'la oladi.

1937-yilda O'zbekiston davlat nashriyoti tomonidan "V.V.Leysek. Ozbek kujlaridan MUNAÇAT (duxovoy orkestr ucun)"²⁴ nomi bilan nashr qilingan.

O'zbekiston hududida asosan ikki xildagi cholg'u ansambllari keng tarqalgan bo'lib, bulardan birisi damli va zarbli cholg'ular (surnay, karnay, nog'ora,

²³ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 12 jild. "23O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2006 y.

²⁴ V.V.Leysek. Ozbek kujlaridan MUNAÇAT (duxovoy orkestr ucun) "OzSSR Davlat nasriyoti" Taskent, 1937

doyra)lardan tashkil topgan va ikkinchisi torli cholg'ular hamda nay, qo'shnay, bulamon kabi damli cholg'ular va doyra ishtirokidagi ansambllardir. Harbiy damli cholg'ular orkestrlari tarkibida xizmatdagi askarlar farzandlari va etim bolalar orkestr tarbiyalanuvchilari sifatida xizmat qilganlar. Ularni etakchi sozandalar turli cholg'u sozlarda chalishga o'rgatganlar. Ba'zi orkestrlarda damli cholg'ulardan tashqari torli sozlar ham o'rgatilgan. Bu bilan, sozandalar ham damli, ham simfonik, orkestrlarda ijrochi sifatda qatnashishlari mumkin bo'lgan. Turkiston o'lkasida damlicholg'ular ijrochiligi rivojiga katta hissa qo'shgan ma'lumotli sozandalar ichida A.F.Eyxgorn, F.V.Leysek, N.N.Mironovlar bor edi. A.F.Eyxgorn O'zbek musiqa san'ati targ'ibotining boshlovchilaridan hisoblanadi.

Turkistonda damli cholg'ular ijrochiligini rivojlantirishda Chex sozandasi va etnografi, harbiy kapelmeyster V.V.Leysek faoliyatining ahamiyati kattadir. XIX asr oxirida Rus-Chex munosabatlarining yaxshilanishi natijasida, ko'pgina chex sozandalari Rossiyaga keladi. Bular qatorida V.V.Leysek ham bor edi. Bu sozanda Turkistonda ma'rifiy jamoat va ijodiy faoliyat yurgizgan arboblardan hisoblanib, Xo'jayli batalioni harbiy orkestri kapelmeysteri bo'lgan. Bundan tashqari u «Lira» deb nomlangan xor jamoasini boshqarar, gimnaziyada musiqa va ashuladan dars berar, O'rta Osiyo xalqlari musiqa folklorini o'rganishga harakat qilar va asarlar yaratar edi. Toshkent musiqa jamiyati konsertlarida u o'zini ijrochi sifatida namayon qilgan.

V.V.Leysek ko'pgina harbiy marshlar yozib, harbiy orkestrlar bilan ishlash davomida ularning repertuarini milliy kuylarga asoslangan yangi asarlar bilan boyitishga harakat qildi. "Leysek o'zbek kuylarini yig'ish va orkestr cholg'u asboblariga moslab qayta ishlash bilan ham, shug'ullanardi" deb eslaydi, uning shogirdi sozanda va pedagog F.I.Negovelov Bunday kuylardan ko'pchiligi orkestr yakkaxonlari tomonidan konsertlarda ijro etilar va nafaqat Ovro'palik tinglovchilar balki, mahalliy aholi tomonidan ham, qizg'in kutib olinar edi.

V.V.Leysek (1857-1935) ko'zga ko'ringan Chex sozandasi. 1878 yilda Praga konservatoriyasini tamomlagandan keyin Rossiyaga keladi va Turkiston saper brigadasi harbiy orkestrining kapelmeysteri sifatida ish boshlaydi. Oktabr to'ntarishidan keyin O'zbekistonda yashab ijod qiladi va o'zbek musiqa madaniyatini rivojlantirish ishida faol qatnashadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki o'zbek milliy kuylari har qanday cholg'u ansambllarida va orkestrlarida o'z qadr qimmatini yo'qotmagan holda bugungi kunga qadar etib kelmoqda. O'tgan asrning birinchi yarmida yaratilgan yuqoridagi kabi asarlarni toppish, tahlil va targ'ib qilish zamonamizning yosh musiqashunoslarining etakchi maqsad va vazifalari bo'lishi maqsadga muvofiq.

1. Akbarov I. Musiqa lug‘ati. “G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti”, Toshkent, 1987
2. Veksler C. Ocherk istorii uzbekskoy muzikalnoy kul’turi. “O‘qituvchi”, Tashkent, 1965
3. Vizgo T. Simfonicheskaya muzika Uzbekistana// Muzika narodov Aziii Afriki. vipusk 3. “Sov kompozitor”, Moskva, 1980
4. Gafurbekov T. Folklorie istoki uzbekskogo professionalnogo muzikalnogo tvorchestva. “O‘kituvchi”, Tashkent, 1984
5. Munojot. // O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 6 jild. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2003
6. Yunusov R. O‘zbek xalk musika ijodi. 2 kism Toshkent, 2000
7. Turatov J. et al. Musiqiy ta’lim jarayonlarida innavatsion va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish // Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 3. – C. 143-146.
8. Turatov J. et al. Musiqiy ta’lim jarayonlarida innavatsion va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish // Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 3. – C. 143-146.

Dadayev Shomurod Shokarimovich,

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida dotsent v.b.

MILLIY QO‘SHIQLARDAGI TARIXIY, AXLOQIY VA BADIY MOTIVLARNING YOSH AVLODGA TARBIYAVIY TA’SIRI

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy qo‘shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlod tarbiyasiga ta’siri ilmiy asoslangan holda tahlil qilinadi. Milliy musiqiy merosning yoshlarning ma’naviy-axloqiy kamoloti, tarixiy xotirani shakllantirish va estetik tafakkurni rivojlantirishdagi o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarning milliy musiqa orqali tarbiya berish tajribasi va tadqiqot natijalari keltiriladi. Tadqiqot natijalari milliy musiqa ta’limini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so‘zlar: milliy musiqa, xalq qo‘shiqlari, tarbiya, tarixiy motivlar, axloqiy qadriyatlar, estetik tafakkur, yoshlar ma’naviyati, musiqa ta’limi.

Annotation: This article analyzes the impact of historical, moral and artistic motifs in national songs on the education of the younger generation on a scientific basis. The role of national musical heritage in the spiritual and moral development

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278